

SANOAT CHIQINDILARIDAN HAMDA IKKILAMCHI MAHSULOTLARDAN YO‘L MUHANDISLIGIDA OQILONA FOYDALANISH

Yusufov Hakimjon Olim o‘g‘li¹

Qurbanova Latofat Mamadiyorovna²

Jizzax politexnika instituti Yo‘l muhandisligi yo‘nalishi talabasi¹

Jizzax politexnika instituti Kimyo kafedrası o‘qituvchisi²

Annotatsiya: Mazkur maqolada sanoat chiqindilaridan hamda ikkilamchi mahsulotlardan oqilona foydalanib olingan to‘lg‘azuvchi qorishmalarning tarkibini optimallashtirish, strukturasi shakllanishini, xususiyatlarini va samaradorligini tadqiq etish hamda ularni qayta ishash, tarkibni boyitish, yangi zamonaviy energiya tejamkor, ekologik toza va iqtisodiy tomondan maqbul bo‘lgan materiallarni yangi texnologiyalar asosida ishlab chiqarish muammolarining samarali yechimiga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: sanoat, qurilish, sanoat chiqindilari, xom-ashyo, qorishmalar, texnologiya, rezina, energiya, texnologiya.

Bugungi kunga kelib butun dunyoda chiqindilar yildan yilga ko‘payib bormoqda. Bundan kelib chiqib ba‘zi kompaniyalar chiqindini qayta ishlab chiqarish yo‘llarini izlamoqda. Aynan shu maqsadda plastikli yo‘lar yaratilmoqda. Plastikli yo‘l qoplamalari tashqi tomondan asfaltbeton qoplamadan farq qilmaydi. Ularni ishlab chiqish jarayoni asfaltbetonni ishlab chiqarish jarayoniga o‘xshaydi. Qiziqarli tomoni shundaki plastikli yo‘llar ekologiyaga foyda keltiribgina qolmay boshqa tomonlama ham foydali hisoblanadi. U foydalanish borasida asfaltbetonli yo‘llarimizdan anchagina ustun hisoblanadi. Plastik karroziya va atmosfera bosimiga nisbatan chidamli bolib -40 gradusdan +80 gradusgacha bolgan sharoitlarda samarali foyda beradi. Plastik yo‘llar boshqa qoplama yo‘llardan 3 barobar ko‘p xizmat qilib yotqizilish jarayoni 70% tezroq, asfaltbetondan 4 marta yengil, ta‘mirlash ishlari oson

hisoblanadi. Qoplamani tayyorlash uchun mahalliy xomashyolardan foydalanilganligi uning tannarxi qimmat emasligi, plastik chiqindilarni yo‘qotishga ketadigan xarajatlarni qisqarishiga olib keladi.[1,2]

Qurilishda mablag‘ni iqtisod qilish eng dolzarb muammolardan hisoblanib, xalq xo‘jaligi tarmog‘ining yalpi material ishlab chiqarish mahsuloti hajmining uchdan bir qismini iste‘mol qiladi. Qurilishdagi bu muammolar texnik, tashkiliy, iqtisodiy omillardan va ilmiy-texnik taraqqiyotining jadallashuvidan kompleks foydalanilgandagina hal qilinishi mumkin. Qurilishda mablag‘ni iqtisod qilishdagi eng muhim yo‘nalish bu ikkilamchi ishlov beriladigan material manbalaridan keng foydalanish bo‘lib, jumladan ana shu manbalarga fan va texnikaning ma‘lum bosqichlarida xalq xo‘jaligida foydalanilayotgan chiqindilar kiradi.

Sanoat korxonalarida qayta ishlovdan chiqqan va salbiy sifatlarga ega bo‘lgan mahsulotlardan foydalanish dolzarb muammo bo‘lib, bu muammoning yechimi o‘z navbatida ishlab chiqarishni arzon va yarim tayyor holdagi boy xomashyo bilan ta‘minlaydi va birlamchi mahsulotni qazib oladigan, hamda qayta ishlaydigan korxonalar qurilishi uchun mo‘ljallangan kapital mablag‘ni tejashga, sanoatning o‘z xarajatini o‘zi qoplashi xususiyatni oshishiga olib keladi, yer maydonlarini chiqindilardan tozalash va atrof-muhitni ifloslanish darajasini pasaytiradi. Sanoat chiqindi mahsulotlaridan foydalanish darajasini oshirish davlat ahamiyatidagi asosiy muhim vazifadir. MDH mamlakatlarida ham dunyodagi taraqqiy etgan mamlakatlar kabi sanoat chiqindilaridan qurilish materiallarini tayyorlashda foydalanish borgan sari keng ko‘lamda rivojlanib bormoqda. Dunyoning bir qancha mamlakatlarida chiqindidan xomashyo sifatida foydalanish ancha yuqori, masalan, GFRda 80%, Fransiyada 65%, Buyuk Britaniyada 53% Belgiyada 44%, Polshada 34%ni tashkil qiladi. Sanoat chiqindilari muammolarining samarali hal qilinishi turli omillarga bog‘liq: chiqindining moddiy tarkibiga, ularning tarkibiy holatiga, soniga, texnologik mohiyatiga va boshqalar. Xomashyo materiallaridan kompleks foydalanilganida sanoat chiqindilari yoki tashlandiq keraksiz mahsulotlar boshqa bir sanoat ishlab chiqarishiga xom ashyo bo‘lishi mumkin. [3,4] Yo‘l qurilish materiallari moddiy asos bo‘lib, barcha transport inshootlari: avtomobil yo‘llari, ko‘priklar, yo‘l o‘tkazgichlar,

aerodromlar va boshqalar. Barcha yo‘l qurilish materiallarini quyidagi guruhlarga bo‘lish mumkin: tabiiy tosh materiallari; sun‘iy tosh materiallar (shu jumladan keramika); mineral bog‘lovchilar organik bog‘lovchilar; yog‘och; metall va sintetik materiallar.

Kompozitsion materiallar o‘zaro uncha ta’sirlashmaydigan, kimyoviy jihatdan har xil bo‘lmagan komponent (aralashma) larning hajmiy birikishidan hosil bo‘ladigan va komponentlar bir-biridan aniq chegara bilan ajralib turadigan materiallar. Odatda, kompozitsion materiallar plastik (metall yoki nemetall anorganik yoki organik) asos yoki matritsa hamda qo‘shilmalar: metall kukunlari, tolalar, ipsimon kristallar, yupka payraha, gazlama va boshqalardan iborat bo‘ladi.[5] Turli sanoat korxonalarining ikkilamchi chiqindi mahsulotlari iste’molchi tarmog‘ining sanoat chiqindilari hisoblanib, ular ko‘proq qurilish materiallarini ishlab chiqarishda xomashyo sifatida foydalaniladi. Qurilishdagi materiallar uchun ketadigan sarf-xarajat smetaning 55% dan ortig‘ini tashkil etishini inobatga olinsa, sanoatdagi ikkilamchi mahsulotlardan foydalanilish qurilish materiallarini ishlab chiqarish samaradorligini oshirish yo‘llaridan biri ekanligini e’tirof etish mumkin. Rezina materiallari va Polimer(plastmassalar) va boshqa termoplastlar chiqindilarini qayta ishlash yangi zamonaviy qurilish materiallari ishlab chiqarishning samarali usullari hisoblanadi. Polimer mahsulotlarini ishlab chiqarish jarayonida turli quyma bo‘laklar, sifatsiz tolalar shaklidagi texnologik chiqindilar hosil bo‘ladi. Turli hil plastmassa detallar, buyum va konstruksiyalar ishlatilish muddatini o‘tab bo‘lgach yaroqsiz holga kelib qoladi. Bunday chiqindilar aksariyat holatlarda quyidagi ikki yo‘nalish bo‘yicha qayta ishlanadi:

-qattiq chiqindi qanday mahsulot ishlab chiqarish jarayonida hosil bo‘lgan bo‘lsa, shu jarayonda ulardan qaytadan foydalanish;

-boshqa mahsulot ishlab chiqarishda foydalanishdir.

So‘nggi paytlarda ko‘proq mamlakatlar chiqindilarni ishlab chiqarishda, shu jumladan, eng ko‘p massaga ega bo‘lgan polimer chiqindilaridan biri bo‘lgan ishlatilgan shinalardan foydalanish muammolariga e’tibor qaratmoqda. Maydalangan rezina bo‘laklari asosidagi plitkalar so‘nggi yillardagi nou-xau hisoblanadi. U

endigina qurilish bozorini zabt eta boshlayapti, biroq u yaqin kelajakda shahar atrofidagi hududlarni obodonlashtirish bo'yicha birinchi raqamli qoplamaga aylanishi kutilmoqda. Ushbu qurilish materialini ishlab chiqarish yangi, past raqobatbardosh, ammo istiqbolli ishlab chiqarish sohasidir.

Bundan tashqari, u past haroratlarda parchalanmaydi va yorilib ketmaydi va materialning egiluvchanligi tufayli muzdan juda oson tozalanadi. Plitka suvni o'zidan o'tkazishga qodir, shuning uchun to'g'ri o'rnatish bilan uning yuzasida ko'lmaklar hosil bo'lmaydi plitkalarining assortimenti keng, chunki u turli xil ranglarda, o'lchamlarda ishlab chiqariladi, qalinligi, shakli va hatto sirtini bezatuvchi naqsh bilan farq qilishi mumkin. Rezina plitkalar tarkibi va xususiyatlari bilab tanishadigan bo'lsak, xomashyosi yaroqsiz holatga kelgan avtomobil shinalarining maydalangan va komponentlar bilan boyitilgan diametri o'rtacha 1-10mm o'lchamdagi qora rangli bo'lakchalari hisoblanadi. Plitkalar va kauchukdan tayyorlangan plitkalar sifati yaxshi mahsulot bo'lib, juda ko'p afzalliklarga ega. Plitka materialini ishlab chiqarish qimmat xomashyo va katta miqdordagi mehnatni talab qilmaydi. Maydalangan shina bo'lakchalaridan tayyorlangan plitkalar suvga, kislotalarga, issiq va ishqorli muhitga chidamli bo'ladi.

Xulosa qiladigan bo'lsak, bugungi kunda dunyo miqyosida chiqindilar muammosi eng dolzarb ekalogik masalaga aylanib ulgurdi. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, maishiy va sanoat chiqindilari so'ngi yillarda tez suratda ko'payib bormoqda. Chiqindilarning hajmini o'sib borishi esa ekalogik barqarorlikka salbiy ta'sir o'tkaza boshladi. Mamlakatimizda atrof-muhitni muhofaza qilish, aholi salomatligini ta'minlash, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, sanitariya va ekalogik holatni yaxshilash borasida izchil ishlar olib borilmoqda. Bugungi kunda respublikamiz bo'yicha yo'l qurilishi va undan foydalanish sohasida: bitum yetishmasligi, texnologiyalarning eskirganligi, sementbeton texnologiyasi murrakabligi sababli kamchilik va noqulayliklar mavjud. Plastik mahsulotlardan foydalanilganda: plastik chiqindilarni kamayishi, yo'l qoplamani yotqizish vaqtini qisqarishi, qoplamaning yengilligi, qoplamani ta'mirlash osonligi kabi yutuq va samaradorlikga erishiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Saydazimov Nosirjon, Qo'ysinaliyev Nuriddin, Mutalibov Ibroxim, Maxmudov Sirojiddin “Research of methods of repair of cement concrete pavels”, <https://www.iupr.ru/11-78-2020> “Экономика и социум” №11(78) 2020.
2. Inoyatov Qahramon, Mutalibov Ibroxim “Problems encountered in the laying of cement concrete pavements”, <https://www.iupr.ru/6-85-2021> “Экономика и социум” №6(85) 2021.
3. Asqarov B.A., Akramov X.N., Nuritdinov X.N.-“Beton texnologiyalari” O'quv qo'llanma, 1-2-qism, Toshkent-2005y.
4. Akramov X.N., Nuritdinov X.N. “Beton to'ldiruvchilari ishlab chiqarish texnologiyasi” O'quv qo'llanma, 1-2-qism, Toshkent-2007y.
5. GOST 379-2015. Silikat g'ishtlari, toshlar, bloklar va plitalar. Umumiy texnik shartlar.
6. Товбоев Б. Х. и др. Проектирование цементнобетонных дорожных покрытий в условиях сухого и жаркого климата //Молодой ученый. - 2016. - №. 6. - С. 208-210.
7. Olmos Z., Elbek U. Main parameters of physical properties of saline soils along highways //Problems of Architecture and Construction. - 2020. - Т. 2. - №. 4. - С. 150-151.